

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Lamentación

[Vahía, Alejo de](#) (Activo en Castilla: 1487-1510)

Nº inventario: 316 [[Ver ficha completa en nostraetmundi.com](#)]

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1490-1510

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico tardío

Dimensiones: 104,1 x 94 x 26,7 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Lamentación sobre Cristo muerto](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Palencia](#) (Palencia, España)

Emplazamiento actual: [Meadows Museum](#) (Dallas, Texas, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: MM.89.02

Historia del objeto

Originalmente este grupo escultórico fue adscrito a Alemania del Este y fue fechado en torno al año 1500 (Bocador, 1974). Según esta autora (1974), "la morphologie des visages évoque ces oeuvres d'Allemagne de l'Est". Sin embargo, dadas las características del conjunto, Yarza (1982) consideraba que era de Alejo de Vahía. Este artista trabajó principalmente en las actuales provincias de Palencia y Valladolid, por lo tanto, la pieza procedía de ese entorno.

Se desconoce cuándo salió de España, pero a mediados del siglo XX se encontraba en la colección de Édouard Bresset (Bocador, 1974; Yarza, 1982). Este anticuario abrió una galería de arte en París en 1927 y se especializó en arte medieval. Posteriormente el conjunto estuvo en manos de Edward R. Lubin, un anticuario establecido en Manhattan. En 1982 la pieza todavía se encontraba en manos de Bresset, así pues, debió ser a finales de los 80 cuando la obra cambió de manos. El conjunto fue adquirido en 1989 por el Meadows Museum, donde permanece en la actualidad.

Descripción

Esta escultura de madera (nogal) dorada y policromada representa la escena del Llanto sobre Cristo muerto. En el centro de la composición la Virgen sostiene el cuerpo inerte de su hijo. A su izquierda, el apóstol san Juan le sujeta un brazo, mientras que María Magdalena, a la derecha, sostiene sus piernas. Completan la escena María, madre de Santiago, una figura no identificada,

Nicodemo y José de Arimatea. Aunque las figuras presentan cierta rigidez en su postura, sus rostros transmiten una profunda tristeza.

Ubicaciones

- ca. 1989

MUSEO

[Meadows Museum, Dallas, Texas \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1985 - ca. 1989

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Edward R. Lubin, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- mediados del s.XX - ca. 1985

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Édouard Bresset, París \(Francia\)](#)

- finales de s.XV - presentmediados del s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de la provincia de Palencia, Palencia \(España\)](#)

Bibliografía

- ARA GIL, Clementina Julia (1974): *En torno al escultor Alejo de Vahía (1490-1510)*, Universidad de Valladolid, Valladolid.
- BOCCADOR, Jacqueline (1974): *Statuaire me?die?vale en France de 1400 a? 1530*, vol. II, Les Clefs du Temps, Zoug, pp. 238-239.
- BOCCADOR, Jacqueline y BRESSET, Edouard (1972): *Statuaire me?die?vale de collection*, vol. II, Les clefs du temps.
- WATTENBERG, Federico (1964): *Exposición de la obra del Maestro de Santa Cruz de Valladolid*, Diputación Provincial de Valladolid, Valladolid, p. 39.
- YARZA LUACES, Joaquín (1982): *Alejo de Vahía y su escuela: nuevas obras*, s.l., Madrid, pp. 47-48.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Lamentation

[Vahía, Alejo de](#) (Active in Castile: 1487-1510)

Inventory number: 316 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1490-1510

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Dimensions: 41 x 37 x 10 1/2 in

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Lamentación sobre Cristo muerto](#)

Provenance: [Possibly from the province of Palencia](#) (Palencia, Spain)

Current location: [Meadows Museum](#) (Dallas, Texas, United States)

Inventory number in current collection: MM.89.02

Object History

Originally this sculptural group was ascribed to East Germany and was dated around 1500 (Boccador, 1974). According to this author (1974), "the morphology of the visages evokes these works from East Germany". However, given the characteristics of the set, Yarza (1982) considered it to be by Alejo de Vahía. This artist worked mainly in the current provinces of Palencia and Valladolid, therefore, the piece came from that environment.

It is unknown when it left Spain, but in the mid-twentieth century it was in the collection of Édouard Bresset (Boccador, 1974; Yarza, 1982). This antiquarian opened an art gallery in Paris in 1927 and specialized in medieval art. Subsequently the set was in the hands of Edward R. Lubin, an antique dealer based in Manhattan. In 1982 the piece was still in Bresset's hands, so it must have been in the late 1980s that the work changed hands. The set was acquired in 1989 by the Meadows Museum, where it remains today.

Description

This gilded and polychrome wood (walnut) sculpture represents the scene of the Weeping over the dead Christ. In the center of the composition the Virgin holds the inert body of her son. To her left, the apostle St. John holds his arm, while Mary Magdalene, on the right, holds his legs. The scene is completed by Mary, mother of James, an unidentified figure, Nicodemus and Joseph of Arimathea. Although the figures present a certain rigidity in their posture, their faces convey a deep sadness.

Locations

- ca. 1989

MUSEUM

[Meadows Museum, Dallas, Texas \(United States\)](#)

- ca. 1985 - ca. 1989

DEALER/ANTIQUARIAN

[Edward R. Lubin, New York \(United States\)](#)

- Mid XX - ca. 1985

DEALER/ANTIQUARIAN

[Édouard Bresset, Paris \(France\)](#)

- XV - presentMid XX

REGION

[Possibly from the province of Palencia, Palencia \(Spain\)](#)

Bibliography

- ARA GIL, Clementina Julia (1974): *En torno al escultor Alejo de Vahía (1490-1510)*, Universidad de Valladolid, Valladolid.

- BOCCADOR, Jacqueline (1974): *Statuaire me?die?vale en France de 1400 a? 1530*, vol. II, Les Clefs du Temps, Zoug, pp. 238-239.
- BOCCADOR, Jacqueline y BRESSET, Edouard (1972): *Statuaire me?die?vale de collection*, vol. II, Les clefs du temps.
- WATTENBERG, Federico (1964): *Exposición de la obra del Maestro de Santa Cruz de Valladolid*, Diputación Provincial de Valladolid, Valladolid, p. 39.
- YARZA LUACES, Joaquín (1982): *Alejo de Vahi?a y su escuela: nuevas obras*, s.l., Madrid, pp. 47-48.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Meadows Museum](#), Dallas.

